

CHEMISTRY

КОБАЛЬТ-МАРГАНЦЕВЫЕ - 4Co – Mn / Al - Ca - КАТАЛИЗАТОРЫ КОНВЕРСИИ МЕТАНА С ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА

Мосидзе В.П.

*К. т. н., старший научный сотрудник лаборатории катализа
Агладзе Института неорганической химии и электрохимии
Грузия, Тбилиси*

Бахтадзе В.Ш.

К. т. н., руководитель лаборатории катализа

Харабадзе Н.Д.

К. т. н., Научный сотрудник лаборатории катализа

Джанджгава Р.В.

Инженер лаборатории катализа

Лочошвили Д.М.

К. х. н. Старший научный сотрудник лаборатории катализа

Паджишвили М.В.

Научный сотрудник лаборатории катализа

Мдивани Н.М.

К. т. н. Научный сотрудник лаборатории катализа

COBALT-MANGANESE - 4Co - Mn / Al - Ca - CATALYSTS FOR THE CONVERSION OF METHANE WITH CARBON DIOXIDE

Mosidze V.,

*Candidate of Technical Sciences, Senior
researcher worker, Laboratory of Catalysis,*

*R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Elektrochemistry
Georgia, Tbilisi*

Bakhtadze V.,

Candidate of Technical Sciences, Chief of Laboratory of Catalysis

Kharabadze N.,

*Candidate of Technical Sciences,
Researcher worker, Laboratory of Catalysis*

Janjgava R.,

Engineer Laboratory of Catalysis

Lochoshvili D.,

*Candidate of Chemical Sciences, Senior
researcher worker Laboratory of Catalysis*

Fajishvili M.,

Researcher worker Laboratory of Catalysis

Mdivani N.

*Candidate of Technical Sciences,
Researcher worker, Laboratory of Catalysis*

Аннотация

Проанализированы результаты проведенных исследований по разработке и изучению активности кобальт-марганцевого катализатора нанесенного на алюмокальциевом носителе конверсии метана с диоксидом углерода. Показано, что активность и стабильность 4Co-Mn/Al – Ca - катализатора зависит от содержания и соотношения в нем оксидов кобальта и марганца. Применение оксидов марганца, как активного компонента и промотора придает катализатору стойкость против зауглероживания.

Abstract

The results of the research on the development and study of the activity of a cobalt-manganese catalyst supported on an alumina-calcium carrier for the conversion of methane with carbon dioxide are analyzed. It has been shown that the activity and stability of the 4Co-Mn/Al-Ca-catalyst depend on the content and ratio of cobalt and manganese oxides in it. The use of manganese oxides as an active component and a promoter gives the catalyst resistance to carburization.

Ключевые слова: Co, Mn-катализатор; конверсия метана; алюмокальциевый носитель; диоксид углерода.

Keywords: Co, Mn catalyst; methane conversion; alumina-calcium carrier; carbon dioxide.

В настоящее время разработка новых высокоэффективных процессов получения синтез-газа из углеводородного сырья и катализаторов для них, является одной из важнейших задач как для базовой химической промышленности, водородной энергетики, так и для автотранспорта. Селективное каталитическое окисление и паровой риформинг углеводородного топлива, являются основными промышленными процессами получения водорода и монооксида углерода. Кроме них, внимание исследователей привлекает процесс углекислотной конверсии метана - $\text{CH}_4 + \text{CO}_2 = 2\text{CO} + 2\text{H}_2$. Утилизация CO_2 и получение смеси H_2 - CO , пригодного для синтеза жидких топлив и других технически ценных продуктов, приобретает все более актуальное значение. Необходимость поиска новых видов сырья стимулирует вовлечение CO_2 в различные каталитические реакции. В отличие от паровой конверсии и парциального окисления метана, промышленному применению углекислотной конверсии метана препятствует высокая эндотермичность и отравляемость катализаторов вследствие зауглероживания. Считают [1], что объединение эндотермических реакции (углекислотной и / или паровой) с экзотермическими реакциями парциального и глубокого окисления метана, позволит оптимизировать тепловой режим суммарного процесса и уменьшить отравляемость катализаторов вследствие зауглероживания.

Для процессов окислительной конверсии метана используется преимущественно никелевые катализаторы нанесение на носителях (MgO , CaO , Al_2O_3 , ZrO_2) и содержащие добавки оксидов металлов переменной валентности (Cr_2O_3 , CeO_2 , MnO_2 , CuO) [2,3]. Никелю отдают предпочтение как активному компоненту для создания эффективного катализатора углекислотной конверсии метана. Основная задача, поиск путей снижения коксообразования на поверхности никеля. По данным [4], к положительному результату могут привести добавки Ca в Ni/MgO катализаторе. Более активны и менее подвержены отложению углерода никелевые катализаторы на носителе из алюмината кальция - CaAl_2O_4 .

В углекислотной конверсии метана активны и Co - содержащие катализаторы нанесенные на различные носители (MgO , ZrO_2 , Al_2O_3). Из них наиболее активными оказались системы Co / α - Al_2O_3 с содержанием 6 % CoO и более. Объяснено

это тем, что CoO слабо связан с носителем α - Al_2O_3 и легко восстанавливается до металлического Co . В отличие от катализаторов NiO / MgO и $\text{NiO} - \text{Cr}_2\text{O}_3 / \text{MgO}$, углеродные отложения не снижают высокую каталитическую активность Co - содержащих катализаторов [5]. Из оксидных катализаторов в углекислотной конверсии метана лучшими оказались системы, в частности, 5% Ca - 12% Mn - Al_2O_3 . Температура конверсии высокая - 900 -950 °С, но катализатор в этих условиях закоксовыванию не подвергается [2].

Для окислительной конверсии метана водяным паром и кислородом воздуха был разработан Co - Mn - катализатор на модифицированном оксидом кальция носителе из γ - Al_2O_3 . Подбор оксидов кобальта и марганца для указанных процессов были продиктованы:

- высокой активности Co - содержащих катализаторов в окислительных процессах;
- термостабильности низших оксидов (MnO , Mn_3O_4) марганца и их способности уменьшить вероятность протекания реакции пиролиза CH_4 с образованием H_2 и углерода;
- инертностью алюмокальциевого носителя к нанесенному CoO .

Ранее [6,7], способ модифицирования γ - Al_2O_3 оксидом кальция применялся для разработки катализаторов окисления CO и углеводородов. Модифицированные алюмокальциевые носители для окислительной конверсии метана готовились путем пропитки промышленного носителя γ - Al_2O_3 (марки А-1) раствором нитрата кальция. После сушки при 120 °С и обжига до 1200 °С в носителе образуются фазы α - Al_2O_3 , CaO . 2 Al_2O_3 , и 3 CaO . 5 Al_2O_3 . Кобальт-марганцевый катализатор готовили диффузионным насыщением приготовленного модифицированного - $\text{Al} - \text{Ca}$ носителя нитратными растворами кобальта и марганца. После сушки и термообработки при 450-500 °С в катализаторе, кроме фаз носителя, образуются фазы - Co_3O_4 и - β - Mn_2O_3 (табл. 1) Удельная поверхность 4 $\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ катализатора по БЭТ - 20 м² / г; общий объём пор 0,23 – 0,25 см³ / г.

Активность образцов Co -, Mn - содержащих катализаторов, нанесенных на алюмокальциевом носителе $\text{Al} - \text{Ca}$, изучались в процессах окислительной конверсии метана разными окислителями (водяной пар, кислород воздуха, CO_2).

Табл. 1.

Фазовые составы носителя $\text{Al} - \text{Ca}$ и катализатора 4 $\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$

Наименование образцов	Основные фазы				
	$\text{Al} - \text{Ca}$ - носитель			3 $\text{CaO} \cdot 5 \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$
4 $\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ -	$\beta - \text{Mn}_2\text{O}_3$	Co_3O_4	3 $\text{CaO} \cdot 5 \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$	$\alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$
4 $\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ - отработанный в углекислотной конверсии метана	$\beta - \text{Mn}_3\text{O}_4$	Co	3 $\text{CaO} \cdot 5 \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$	$\alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$

Наиболее активными оказались системы, содержащие 6-9 % Co , 1,5 – 2,5 % Mn , при соотношении $\text{Co} - \text{Mn}$ равной 4 : 1 [8 -12] . Кобальт-марганцевый катализатор - 4 $\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ был применён для получения высокотемпературного восстанови-

тельного газа в процессе неполного окисления метана кислородом воздуха на опытной установке Института Механообрчермет (г. Кривой рог, Украина) с производительностью 10 м³ / час по природному газу. Газовая смесь - H_2 - CO использовалась для

восстановления железных окатишей в вихревой камере. На основе полученных данных, планировался пуск установки с производительностью $100 \text{ м}^3 / \text{час}$ по природному газу для получения высокотемпературного восстановления газа [12].

Значительная часть работ посвящен изучению активности и физико-химических свойств кобальт-марганцевого - $4\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ - катализатора в углекислотной конверсии метана [13 - 16]. Опыты проводились в лабораторной установке реактором проточного типа. Продолжительные опыты (50-60 часов) показали, что при соотношении $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$ равной $1 : 1,3$, температуре $700\text{-}800 \text{ }^\circ\text{C}$ и объёмных скоростях газовой смеси по метану - $2000\text{-}4000 \text{ час}^{-1}$, конверсия метана и селективность образования H_2 и CO близки к равновесной.

Проведены термические анализы индивидуальных оксидов кобальта, марганца и их смесей. Показано [17], что в среде метана до температуры $450 \text{ }^\circ\text{C}$ протекает реакция восстановления Co_3O_4 до CoO и CoO до Co - металлического. По характеру кривых ДТГ и ТГ образцов пиролиз метана, скорее всего, катализируется металлическим кобальтом при температурах $520\text{-}540 \text{ }^\circ\text{C}$. На образцах содержащих смеси $\text{Co} - \text{Mn}$ температура сажеобразования несколько выше и составляет $590\text{-}610 \text{ }^\circ\text{C}$. На образцах содержащих только оксиды марганца распад метана в области исследованных температур (до

$700 \text{ }^\circ\text{C}$) не наблюдался. Сделан вывод о том, что в среде воздуха в интервале температур $590\text{-}640 \text{ }^\circ\text{C}$ в смешанных Co-Mn образцах возможно образование шпинели кобальтита марганца - MnCo_2O_4 . В среде же метана присутствие оксидов марганца повышает температуру начала сажеобразования.

Многочисленные экспериментальные данные, доказывают существование основного маршрута углекислотной конверсии метана: диссоциативная адсорбция CH_4 на восстановленных частицах металла (Ni, Co) в нанесенных катализаторах с образованием H_2 и углерода, с последующим окислением углерода углекислым газом с образованием CO . На катализаторе $\text{CoO} / \alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$ диссоциация метана с образованием углерода и водорода происходит только на частицы металлического кобальта [18].

Степень восстановления оксидов нанесенных на поверхность носителя, оказывает существенное влияние на достижение максимальной активности и селективности образования целевых продуктов. Изучение процесса восстановления $4\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ катализатора водородом показало, что в интервале температур $700\text{-}800 \text{ }^\circ\text{C}$ степень восстановления Co_3O_4 и $\beta - \text{Mn}_2\text{O}_3$ до Co - металлического и до $\beta - \text{Mn}_3\text{O}_4$ достигает $97\text{-}98 \%$ (рис. 1,2) [12].

Рис. 1. Кинетические кривые восстановления катализатора $4\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$

Рис. 2. Зависимость степени восстановления катализатора $4\text{Co} - \text{Mn} / \text{Al} - \text{Ca}$ от времени при разных температурах

В таблице 2 [15] приведены результаты термического анализа образцов катализатора 4Co - Mn/ Al – Ca, восстановленного водородом - при 800 °С (2 ч.) и отработанного в углекислотной конверсии метана при разных соотношениях $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$. Эгзопики при 330 °С, 370 °С, 420 °С на кривых ДТА следует отнести к окислению металлического кобальта до CoO. Образование же Co_3O_4 путем окисления металлического кобальта возможно только при температуре выше 700 °С. При соотношениях

$\text{CH}_4 : \text{CO}_2$ равным 1 : 1,3; 1 : 1,2 и 1 : 1,1 . появляются дополнительные эгзопики при 460 °С, 480 °С и 570 °С, которые возможно вызваны окислением отложенных в порах катализатора следов углерода, а также повторным восстановлением оксида CoO до Co - металлического . При соотношении $\text{CH}_4 : \text{CO}_2 = 1 : 1$, 1 зафиксирован третий эгзопик при 835 °С, появление которого следует отнести окислению CoO до Co_3O_4 .

Табл. 2.

Температуры эгзопиков на кривых ДТА катализатора 4Co -Mn / Al – Ca

Условия обработки катализатора 4Co-Mn/Al – Ca	Соотношение $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$	Температуры эгзопиков на кривых ДТА		
		I	II	III
Восстановленный водородом при 800 °С, 2ч	--	330 °С $\text{Co} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoO}$		--
Отработанный в углекислотной конверсии метана, 50ч.	1: 1,5	370 °С $\text{Co} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoO}$		--
	1:1,3	330 °С $\text{Co} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoO}$	460 °С $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$	--
	1:1,2	370 °С $\text{Co} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoO}$	480 °С $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$	--
	1:1,1	420 °С $\text{Co} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoO}$	570 °С $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$ $2\text{CoO} + \text{C} = 2\text{Co} + \text{CO}_2$	835 °С $3\text{Co} + 2\text{O}_2 = \text{Co}_3\text{O}_4$

Анализ результатов проведенных исследований показали, что из Co -, Mn -содержащих катализаторов в углекислотной конверсии метана наиболее активным и стабильным является 4 Co - Mn катализатор нанесенный на алюмокальциевом носителе - Al – Ca. Применение оксидов марганца, как активного компонента и промотора придаёт катализатору стойкость против зауглероживания.

Список литературы

1. О. В. Крылов. Российский Химический журнал. Том 44 (2000), №1, с. 19-33.
2. О. В. Крылов, А. Х. Мамедов. Успехи химии, 64 (9), 2000, с. 935-959.
3. С. В. Мирзабекова, А. Х. Мамедов, О. В. Крылов. Кинетика и катализ, 38 (5), 713-719 (1997).
4. В. Питер, В. Бродхёрст, Ф. К. Ингром. Докл. Конф. Азот 2005, Бухарест, Румыния, 27. 02-02.03 2005, с. 1-23.
5. А. А. Фирсова, Ю. П. Тюленин, Т. И. Хоменко, В. Н. Корчак, О. В. Крылов. Кинетика и катализ. 2003, том44, №6, с. 893-901.
6. В.Ш. Бахтадзе, В.П. Мосидзе, Д.Г. Картвелишвили, Р.В. Джанджгава, Н.Д.Харабадзе, Ж. Катализ в промышленности, 2012, №2, с. 56-63.
7. Vitali Shalva Bakhtadze., (2021); Modern Chemistry, 9 (3); 52-60. Doi: 10. 11648/j.ms.20210903. 12.
8. В.Ш. Бахтадзе, Р.В. Джанджгава, В.П. Мосидзе, В. М. Мдивани. Сб. Каталитическая конверсия углеводородов. Киев Наукова думка, 1981, вып. 6, с. 33-36.
9. В.Ш. Бахтадзе, Р.В. Джанджгава, В.П. Мосидзе. Сб. Каталитическая конверсия углеводородов. Киев. Наукова думка, 1978, вып. 3, с. 17-20.

10. R. Janjgava, V. Bakhtadze, V. Mosidze. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 159, #1, 1999.

11. В.Ш. Бахтадзе, В.П. Мосидзе, В. М. Мдивани, Р.В. Джанджгава. Сб. Переработка марганцевых и полиметаллических руд Грузии. Изд-во Мецниереба, Тбилиси, вып. II, 1974, с. 206-210.

12. В.П. Мосидзе, В.Ш. Бахтадзе, В. Т. Чагунава. Сб. Переработка марганцевых и полиметаллических руд Грузии. Изд-во Мецниереба, Тбилиси, вып. II, 1974, с. 211-215.

13. В.П. Мосидзе, В.Ш. Бахтадзе, Р.В. Джанджгава, Д.Г. Картвелишвили, М.В. Паджишвили, Н.Д. Харабадзе, Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая, т.34, №2, 2008, с. 210-213.

14. В.Ш. Бахтадзе, В.П. Мосидзе, Р.В. Джанджгава, Д.Г. Картвелишвили, Ш.Н. Андгуладзе, Н.Д. Харабадзе, М.В. Паджишвили, Н.М. Чочишвили. Химический журнал Грузии, т.9, №6, 2009г, с. 529-533.

15. В.П. Мосидзе, В.Ш. Бахтадзе, Ш.Н. Андгуладзе, Р.В. Джанджгава, Д.Г. Картвелишвили, Н. Д. Харабадзе, М.В. Паджишвили, Н.М.Чочишвили Химический журнал Грузии, т.11, №4, 2011г, с.363-365.

16. В.П. Мосидзе, В.Ш. Бахтадзе, Д. И. Дзанашвили, Р.В. Джанджгава, Н.Д. Харабадзе, М.В. Паджишвили, Н.М.Чочишвили. Химический журнал Грузии, т.13, №1, 2013 г, с.55-57.

17. Р.В. Джанджгава, Н. М. Чочишвили, В.П. Мосидзе, В.Ш. Бахтадзе. Сообщения АН ГССР, 1984, 116, №3, с. 539-536.

18. В.Ю. Бычков, Ю. П. Тюленин, О. В. Крылов, В. Н. Корчак. Кинетика и катализ. 2002. том 43, №5, с. 775.